

Baholashning o'quv dasturini rejalashtirishdagi roli

Xalimov Zafar Xatamovich

"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti "Professional ta'lim" kafedrası tayanch doktori

Kalit so'zlar: o'quv dastur, baholash, oliy ta'im, smart, ehtiyoj, resurs, consensus, tadqiqot, qiyinchilik, globalizatsiya, ko'nikma, jamiyat.

Annotatsiya: ushbu maqola ta'lim yaxlit rivojlanishi va uzluksiz ta'minlanishi uchun zarur bo'lgan keng doiradagi komponentlarni o'zichiga oladi. Bular o'quv dasturi, ta'lim tarbiya berish metodikasi, baholash, talim muhiti, zamonaviy texnologiyalar, ta'lim qatnashchilarining qamrab olinishi, inklyusivlik va xilma xillik, hayotiy ko'nikmalarni o'rgatishga yo'naltirilgan va shaxsni rivojlantiruvchi, kasbiy rivojlantiruvchi, jamiyat sohalarida hamkorlik, globalizatsiya va barqarorlik va talim siyosati va boshqaruv hisoblanadi.

O'quv dasturi talabalar nimani o'rganishi kerakligini belgilaydi va ta'lim dasturlari tuzilishi va mazmunini boshqaradi. U fan yo'nalishlari, o'quv maqsadlari, o'quv materiallari va baholash usullarini o'z ichiga oladi. O'quv dasturi, ta'lim tarbiya berish metodikasi va baholash o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik oliy ta'limda samarali ta'lim natijalariga erishishda muhim komponentlar hisoblanadi.

O'quv dasturi va ta'lim tarbiya berish metodikasini bir biriga moslashtirish orqali sifatli ta'limga erishish uchun birinchi qadam hisoblanadi. O'quv dasturida kurs yoki dastur uchun mazmun, o'quv maqsadlari ko'rsatilgan bo'ladi. Ta'lim tarbiya berish metodikasi - bu pedagoglar o'rganishni osonlashtirish va o'quv dasturida ko'rsatilgan maqsadlarga erishish uchun foydalanadigan metodlar, yondashuvlar va usullardir. Ta'limning talabalarga samarali yetkazilishini va ular maqsad qilingan ta'lim natijalariga javob berish imkoniyatiga ega bo'lishini

ta'minlash uchun ta'lim tarbiya berish metodikasini o'quv dasturiga yaqindan moslashtirish juda muhimdir.

Baholash - bu talabalarning o'qishini baholashva ular o'quv dasturida ko'rsatilgan maqsadlarga qay darajada erishganliklarini aniqlash uchun ishlatiladigan vositalar. Baholash dizayni talabalar va o'qituvchilarga mazmunli fikr-mulohazalarni taqdim etish uchun o'quv dasturining mazmuni va maqsadlarini bevosita aks ettirishi kerak. Baholashlar nafaqat faktik bilimlarni, balki o'quv dasturida ko'rsatilganidek, yuqori darajadagi fikrlash qobiliyatlarini, tushunchalarni qo'llashni va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini ham o'lchashi kerak.

Talabalarga yaxlit ta'lim olish tajribasini tadbqiq qilish uchun ta'lim tarbiya metodikasi va baholash birlashtirilishi kerak. Samarali ta'lim tarbiya metodikalari talabalarni ular duch keladigan baholash turlariga tayyorlashi kerak. Misol uchun, agar muammoga asoslangan ta'lim ta'lim tarbiya metodikasi sifatida ishlatilsa, baholash o'quvchilardan o'z bilimlarini real muammolarni hal qilish uchun qo'llashni talab qiladigan amaliy tadqiqotlar yoki loyihalarni o'z ichiga olishi mumkin. Formativ va summative baholash ham o'qitish va o'rganish jarayonining muhim tarkibiy qismidir. Formativ baholashlar o'quvchilarning rivojlanishini kuzatish, fikr-mulohazalarni bildirish va o'quvchilarning o'qishini qo'llab-quvvatlash uchun kerak bo'lganda ta'lim tarbiya berish metodikalarini o'zgartirish uchun o'qitish jarayonida qo'llaniladi. Baholash odatda kurs yoki bo'lim oxirida o'quvchilarning yutuqlarini baholash va o'quv dasturida ko'rsatilganidek, o'quv natijalari bajarilganligini aniqlash uchun amalga oshiriladi.

O'quv dasturlarini rejalashtirishninga hamiyati

Oliy ta'limdagi o'quv dasturi juda muhim, chunki u o'quv maqsadlarini belgilaydi, sifat va izchillikni ta'minlaydi, talabalarni kasbga tayyorlaydi, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rag'batlantiradi, umrbod ta'limni rag'batlantiradi, ijtimoiy ehtiyojlarni aks ettiradi, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi, turli ta'lim ehtiyojlarini qondiradi, baholashni osonlashtiradi va rivojlantiradi. U talabalarning

ta'lim olishi, kasbiy rivojlanishi va shaxsiy o'sishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi, ta'lim tajribasini shakllantiradi va ijtimoiy qadriyatlar va intilishlarni aks ettiradi. O'quv dasturlarini rejalashtirish ko'plab sabablarga ko'ra oliy ta'lim sohasida muhim rol o'ynaydi:

Oliy ta'limdagi o'quv dasturi o'quvchilarning o'quv tajribasi va natijalarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Oliy ta'limda o'quv dasturi muhim bo'lishining bir qancha sabablari:

1. Ta'lim maqsadlari va maqsadlarini belgilaydi: O'quv dasturida talabalar o'zlarining akademik sayohatlari davomida olishlari kerak bo'lgan o'ziga xos bilim, ko'nikma va malakalarni belgilaydi. U aniq ta'lim maqsadlari va maqsadlarini belgilaydi, talabalar va o'qituvchilar uchun yo'l xaritasini taqdim etadi.
2. Sifat va izchillikni ta'minlaydi: Yaxshi ishlab chiqilgan o'quv dasturi barcha talabalar muassasa yoki o'qituvchidan qat'i nazar, izchil va yuqori sifatli ta'lim olishlarini ta'minlaydi. U ta'lim dasturining umumiy sifatini ta'minlashga hissa qo'shadigan akademik qat'iylik, kontentni qamrab olish va baholash mezonlari uchun standartlarni belgilaydi.
3. Talabalarni martaba va qo'shimcha ta'limga tayyorlaydi: O'quv dasturi o'quvchilarni tanlagan kasblarida muvaffaqiyat qozonish yoki qo'shimcha ta'lim olish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va tajribalar bilan jihozlash uchun mo'ljallangan. U nazariy tushunchalarni amaliy qo'llanmalar bilan birlashtirib, talabalarni ishchi kuchining murakkabligiga yoki ilg'or akademik ta'limga tayyorlaydi.
4. Tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rag'batlantiradi: Kuchli o'quv dasturi talabalar o'rtasida tanqidiy fikrlash, tahliliy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Qiyin kurs ishlari bilan shug'ullanib, talabalar ma'lumotni tahlil qilishni, dalillarni baholashni va oliy ta'limning muhim jihati bo'lgan asosli dalillarni shakllantirishni o'rganadilar.

5. Uzluksiz ta'limni rivojlantiradi: O'quv dasturi o'rganishga ishtiyoq uyg'otadi va talabalarni uzluksiz ilmiy izlanishga undaydi. Turli nuqtai nazarlar, fanlararo yondashuvlar va intellectual muammolarga duch kelish orqali talabalar sinfdan tashqariga chiqadigan qiziqishga asoslangan fikrlashni rivojlantiradilar.
6. Ijtimoiy ehtiyojlar va qadriyatlarni aks ettiradi: O'quv dasturi ko'pincha jamiyat ehtiyojlari, qadriyatlari va ustuvorliklarini hal qilish uchun mo'ljallangan. U axloq, xilma-xillik, barqarorlik va global fuqarolik kabi mavzularni o'z ichiga olishi mumkin, bu talabalarga jamiyatning faol a'zolari sifatidagi roli va mas'uliyatini tushunishga yordam beradi.
7. Innovatsiyani tadbqiq qiladi: Dinamik o'quv dasturi o'zgaruvchan ta'lim tendentsiyalari, texnologik taraqqiyot va sanoat talablariga javoban rivojlanadi. U tez o'zgaruvchan dunyoda dolzarblik va moslashuvchanlikni ta'minlab, o'qitish usullari, o'quv dasturlarini loyihalash va dasturlarni etkazib berishda innovatsiyalarni rag'batlantiradi.
8. Differentsial ta'lim ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlaydi: Ta'lim dasturlari talabalarning turli ehtiyojlarini qondirish va nogironlar uchun qulaylikni ta'minlash orqali inklyuzivlikni birinchi o'ringa qo'yadi. Ushbu yondashuv samarali ta'limga qaratilgan va faol ishtirok etishga yordam beradigan o'quv muhitini rivojlantiradi. O'quvdasturi turli xil ta'lim ehtiyojlari, afzalliklari va talabalarning kelib chiqishini qondirish uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Bu turli qobiliyatlarga ega bo'lgan talabalar uchun kurs tanlashda moslashuvchanlikni, ixtisoslashuv yo'llarini yoki turar joyni taklif qilishi mumkin, bu esa ta'limda inklyuzivlik va tenglikni ta'minlaydi.
9. Baholash va baholashni osonlashtiradi: O'quv dasturi talabalarning ta'lim natijalarini baholash va dastur samaradorligini baholash uchun asos yaratadi. U imtihonlar, loyihalar, port fellar va rubrikalar kabi baholash vositalarini ishlab chiqishga rahbarlik qiladi, bu esa o'qituvchilarga talabalar taraqqiyotini o'lchash va

takomillashtirish bo'yicha ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

10. Yaxshi chegaralangan shaxslarni tarbiyalaydi: Akademik bilim va ko'nikmalardan tashqari, o'quv dasturi talabalarda yaxlit rivojlanishni rag'batlantirishga qaratilgan. Bu jamiyatga ijobiy hissa qo'shadigan har tomonlama rivojlangan shaxslarni tarbiyalash, shaxsiy o'sish, etakchilikni rivojlantirish, madaniy boyitish va fuqarolik faolligi imkoniyatlarini o'z ichiga olishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'limdagi o'quv dasturi talabalarning bilim olishi, kasbiy rivojlanishi va shaxsiy o'sishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. U ta'lim tajribasini shakllantiradi, talabalarni kelajakdagi sa'y-harakatlarga tayyorlaydi va jamiyatning qadriyatlarini va intilishlarini aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Understanding by Design" by Grant Wiggins and Jay McTighe
2. "The Curriculum Studies Reader" edited by David J. Flinders and Stephen J. Thornton
3. "Curriculum Development: A Guide to Practice" by Jon Wiles and Joseph Bondi
4. "Designing Your Own Classical Curriculum" by Laura M. Berquist:
5. "Understanding Curriculum: An Introduction to the Study of Historical and Contemporary Curriculum Discourses" by William F. Pinar